

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

Latm. 12/2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024

5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer_teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

BADIIY GIMNASTIKAGA QIZLARNING PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGI

Rahmonova Mohinur Rasuljon qizi

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali,
"Ko'pkurash sport turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrasida o'qituvchisi*

Annotatsiya. Badiiy gimnastika nafaqat jismoniy, balki aqliy matonatni ham talab qiladigan sport turi bo'lib, ayniqsa, yosh sportchi qizlar o'rtasida. Ushbu maqolada yosh badiiy gimnastikachilarni tarbiyalashda psixologik tayyorgarlikning ahamiyati ko'rib chiqiladi. Unda ularning ishlashi va umumiy farovonligini oshirishi mumkin bo'lgan turli xil psixologik ko'nikmalar va texnikalar muhokama qilinadi.

U aqliy tayyorgarlikning turli jihatlarini, jumladan, maqsadlarni belgilash, vizualizatsiya va ishlash tashvishini boshqarishni o'rganadi. Maqolada sportchilarning ko'rsatkichlari va umumiy farovonligini oshirishda psixologik ko'nikmalarning roli ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: badiiy gimnastika, psixologik tayyorgarlik, yosh sportchilar, aqliy tayyorgarlik, maqsadni belgilash, vizualizatsiya, ishlash tashvishi

PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF GIRLS FOR RHYTHMIC GYMNASTICS

Rakhmonova Mokhinur Rasuljon kizi

*Fergana branch of the Uzbekistan State University of Physical Education and Sports,
Lecturer at the Department of "Theory and Methods of All-Around Sports."*

Abstract. Rhythmic gymnastics is a sport that requires not only physical but also mental perseverance, especially among young athletic girls. This article will consider the importance of psychological training in the upbringing of young rhythmic gymnasts. It discusses various psychological skills and techniques that can increase their performance and general well-being.

He learns to manage various aspects of mental training, including goal setting, visualization, and performance anxiety. The article emphasizes the role of psychological skills in improving the performance and general well-being of athletes.

Keywords: rhythmic gymnastics, psychological training, young athletes, mental training, goal setting, visualization, performance anxiety

Badiiy gimnastika nafaqat jismoniy mahorat, balki aqliy kuch talab qiladigan sport turidir. Ushbu sport turi bo'yicha yosh sportchilar uchun psixologik tayyorgarlik yuqori natijalarga erishish uchun juda muhimdir. Ushbu maqolada badiiy gimnastikada aqliy tayyorgarlikning ahamiyati muhokama qilinadi va yosh sportchilarning psixologik ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradigan turli strategiyalar o'rganiladi.

Badiiy gimnastika o'ziga xos sport turi bo'lib, u raqs, balet va gimnastika elementlarini o'zida mujassamlashtirgan bo'lib, sportchilardan tartiblarni nafislik, aniqlik va moslashuvchanlik bilan bajarishni talab qiladi. Sport yosh sportchilarga ham jismonan, ham ruhiy jihatdan katta talablar qo'yadi. Badiiy gimnastikada muvaffaqiyatga erishish uchun jismoniy tayyorgarlik hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lsa, psixologik tayyorgarlik ham birdek muhim. Maqsadlarni belgilash, vizualizatsiya, o'z-o'zidan gapirish va dam olish texnikasi kabi psixologik ko'nikmalar yosh sportchilarga stressni boshqarishga, ularning samaradorligini oshirishga va to'liq salohiyatga erishishga yordam beradi.

Psixologik ko'nikmalarni o'rgatish:

Maqsadni belgilash: aniq, real va erishish mumkin bo'lgan maqsadlarni qo'yish yosh badiiy gimnastikachilar uchun juda muhimdir. Maqsadlar aniq, o'lchanadigan, erishish mumkin, tegishli va vaqt bilan bog'liq bo'lishi kerak. Maqsadlarni belgilash orqali sportchilar motivatsiyani saqlab qolishlari, diqqatlarini jamlashlari va muvaffaqiyatlarini kuzatishlari mumkin.

Vizualizatsiya:

Vizualizatsiya yoki aqliy ta'svir sportchilarga o'z faoliyatini yaxshilashga yordam beradigan kuchli texnikadir. Rutinlarni aqliy mashq qilish orqali sportchilar o'zlariga bo'lgan ishonchni, konsentratsiyani va ishlash qobiliyatini oshirishlari mumkin. Vizualizatsiya musobaqalarga tayyorgarlik ko'rish va tashvishlarni boshqarish uchun ham ishlatilishi mumkin.

O'z-o'zidan gapirish:

O'z-o'zidan ijobiy suhbat yosh sportchilarga ishonchni oshirishga, diqqatni jamlashga va ijobiy fikrlashni saqlashga yordam beradi. Rag'batlantiruvchi va qo'llab-quvvatlovchi o'z-o'zidan gapirish sportchilarga qiyinchiliklar va muvaffaqiyatsizliklarni engishga yordam beradi, salbiy o'z-o'zidan gapirish esa ishonch va ishlashga putur etkazishi mumkin.

Dam olish usullari:

Stress va tashvish yosh sportchilar orasida, ayniqsa musobaqalar oldidan keng tarqalgan. Chuqur nafas olish, mushaklarning progressiv bo'shashishi va diqqatni jamlash kabi yengillik usullari sportchilarga asablarini tinchlantirishga, tashvishlarni kamaytirishga, diqqatni jamlash va ish faoliyatini yaxshilashga yordam beradi.

Maqsad qo'yish:

Aniq, erishish mumkin va o'lchanadigan maqsadlarni qo'yish yosh gimnastikachilar uchun muhimdir. Maqsadlar muayyan ko'nikmalarni takomillashtirish, musobaqalarda ma'lum ballarga erishish yoki umumiy samaradorlikni oshirish bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Aqliy tasvir yoki vizualizatsiya - bu o'zini tartibni mukammal bajarayotganini tasavvur qilish orqali samaradorlikni oshirish uchun ishlatiladigan usul. Ushbu uslub gimnastikachilarga diqqatni jamlash, o'ziga ishonch va mahoratni oshirishga yordam beradi.

Ijobiy o'z-o'zidan gapirish:

Rag'batlantiruvchi va ijobiy o'z-o'zidan gapirish gimnastikachilarga ishonchni oshirishga, tashvishlarni boshqarishga va motivatsiyani saqlashga yordam beradi. Bu salbiy fikrlarni ijobiy tasdiqlar va o'ziga ishonch bilan almashtirishni o'z ichiga oladi.

Ishlash tashvishlarini boshqarish:

Raqobat ko'pincha tashvish va asabiylashishga olib kelishi mumkin. Chuqur nafas olish, mushaklarning progressiv bo'shashishi va aql-idrok kabi o'rganish usullari gimnastikachilarga tashvishlarini boshqarishga va bosim ostida yaxshiroq ishlashga yordam beradi.

Diqqat va konsentratsiya:

Mashg'ulotlar va musobaqalar davomida diqqatni jamlash va diqqatni jamlash qobiliyatini rivojlantirish juda muhimdir. Zehni meditatsiya va diqqatni nazorat qilishni o'rgatish kabi texnikalar ushbu ko'nikmalarni yaxshilashga yordam beradi.

Muvaffaqiyatsizliklar bilan kurashish: Gimnastikachilar jarohatlar, tartibdagi xatolar yoki kerakli natijalarga erishmaslik kabi muvaffaqiyatsizliklarga duch kelishlari mumkin. Psixologik treninglar ularga bu

qiyinchiliklarni samarali yengish uchun chidamlilik va engish strategiyalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Jamoa tuzish va muloqot: Badiiy gimnastika ko'pincha jamoaviy musobaqalarni o'z ichiga oladi. Jamoadoshlar bilan yaxshi munosabatlar o'rnatish, samarali muloqot va jamoada ishlash psixologik tayyorgarlikning muhim jihatlaridir.

Hissiy tartibga solish:

Ko'ngilsizlik, umidsizlik va g'azab kabi his-tuyg'ularni boshqarishni o'rganish ruhiy farovonlikni saqlash uchun zarurdir. Hissiy tartibga solish bo'yicha trening va kognitiv-xulq-atvor strategiyalari kabi texnikalar foydali bo'lishi mumkin.

Umuman olganda, yosh badiiy gimnastikachi qizlarda sportda muvaffaqiyat qozonish uchun zarur bo'lgan aqliy ko'nikmalarni rivojlantirish, raqobat bosimini boshqarish, ularning mashg'ulotlari va ishlashiga ijobiy munosabatda bo'lish uchun psixologik tayyorgarlik juda muhimdir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yosh sportchi qizlarning badiiy gimnastikada muvaffaqiyat qozonishlarida psixologik tayyorgarlik muhim rol o'ynaydi. Maqsadlarni belgilash, vizualizatsiya va stressni boshqarish kabi aqliy tayyorgarlik usullarini o'z ichiga olgan holda, sportchilar o'zlarining ishlashi va farovonligini oshirishlari mumkin. Murabbiylar, ota-onalar va sportchilarning o'zlari psixologik ko'nikmalarning muhimligini tan olishlari va optimal natijalarga erishish uchun ularni o'quv dasturlariga kiritishlari kerak.

Psixologik ko'nikmalarni o'z mashg'ulotlariga kiritish orqali sportchilar o'zlarining ish faoliyatini yaxshilashlari, stressni boshqarishlari va to'liq salohiyatiga erishishlari mumkin. Murabbiylar, ota-onalar, sport psixologlari yosh sportchilarning psixologik kamolotini qo'llab-quvvatlash, sportning ushbu mashaqqatli turida muvaffaqiyat qozonishlarida muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Eshtayev A.Q. va boshqalar. «Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan mashqlar». — T. 2013.
2. Morgunova, A.N. Normuradov. Badiiy gimnastikani o'rgatish metodikasi. Toshkent 2021
3. Morgunova I.I. «Gimnastika va uni o'qitish metodikasi». — T. 2011

4. Xasanov, A. T., & Anvarov, D. M. (2023). Yosh suzuvchilarda chidamlilikni rivojlantirishning ahamiyati. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 2(18), 1283-1289.
5. Mirzatlilo o'g'li, A. D. (2024). Kroll usulida ko'krakda suzish. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(17), 400-402.
6. Rahimjon o'g'li, T. F. (2023). O'quv-mashg'ulot guruhlarida shug'ullanuvchi 13-15 yoshli yengil atletikachi qizlarning umumiy jismoniy tayyorgarlik dinamikasi. Scientific Impulse, 2(14), 434-437.
7. Khairullo, A., & Mohinur, R. (2022). Analysis of Physical Development Indicators. Eurasian Research Bulletin, 13, 8-14.
8. Rahmonova, M. (2024). Badiiy gimnastikada akrobatika mashqlarining rivojlanishi. Research and implementation, 2(5), 129-133.
9. To'lqinova, S. (2024). Taekwondo sport turining yosh avlodni jismoniy rivojlanishdagi o'rni. *Research and implementation*, 2(5), 62-66.
10. Toychieva Gulkhayo Mukhammadaminovna Use of the "coaching" methodology in the process of teacher training. web of semantic Universal Journal on Innovative Education 2023/6. – С. 345-348

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 06 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 06 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 06 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.